

**सोलापूर जिल्ह्यातील साक्षरतेचा चिकित्सक अभ्यास
श्री नानासाहेब दत्तात्रय वाघमोडे**

उपशिक्षक, भूगोल विभाग, श्री शिवाजी विद्यालय व ज्युनिअर कॉलेज महद, ता. सांगोला, जिल्हा.सोलापूर व कर्मवीर भाऊराव पाटील
विद्यालय व रमेश खलीपे ज्युनिअर कॉलेज, पिलीव, ता.माळशिरस, जि. सोलापूर

Email: nanasaheb2@gmail.com

सारांश:

भारत देशातील राष्ट्रीय साक्षरता अभियानानुसार, जर एखाद्या व्यक्तीला त्याचे नाव वाचता आणि लिहिता येत असेल तर तो साक्षर आहे असे संबोधले जाते. लोकसंख्येतील साक्षरतेची कमी पातळी सामाजिक आणि आर्थिक विकास आणि राजकीय शक्तीच्या मार्गावर अडसर बनून राहते. निरक्षरता ही कोणत्याही देशातील विकासाला हानिकारक असते. विशेषतः समाजातील प्रौढांमध्ये तंत्रज्ञान सामाजिक विकासामध्ये साक्षरता ही महत्वाची भूमिका बजावते. साक्षरता हे लोकसंख्येचे गुणात्मक गुणधर्म आहे जे एखाद्या क्षेत्राच्या सामाजिक-आर्थिक विकासाचा एक विश्वसनीय निर्देशांक आहे (Chandana, R.C. and Sidhu, M.S.1980). अभ्यास क्षेत्रामध्ये करमाळा, माढा, मोहोळ, दक्षिण सोलापूर, पंढरपूर आणि सांगोला येथे जास्त साक्षरता वाढीचा दर आढळतो, कारण शैक्षणिक सुविधेची उपलब्धता. बार्शी, उत्तर सोलापूर, माळशिरस आणि मंगळवेढा तालुक्यामध्ये साक्षरतेच्या दरात मध्यम वाढ नोंदवली गेली आहे. साक्षरता दराची कमी वाढ फक्त अक्कलकोट तहसीलमध्ये नोंदवली गेली आहे.

बीजसंज्ञा: साक्षर, निरक्षर, विकास, साधनसंपत्ती, लोकसंख्या इ.

प्रस्तावना:

साक्षरता म्हणजे साक्षर असणे म्हणजेच वाचन आणि लिहिण्याची क्षमता असणे. वेगवेगळ्या देशांमध्ये साक्षरतेचे वेगवेगळे मानक आहेत. भारतातील राष्ट्रीय साक्षरता अभियानानुसार, जर एखाद्या व्यक्तीने आपले नाव लिहिण्याची आणि वाचण्याची क्षमता प्राप्त केली तर त्याला साक्षर मानले जाते (Wikipedia). साक्षरता याचा अर्थ असा होतो की, देशातील अशिक्षित लोकांना शिक्षित करून त्यांना साक्षर (अक्षर ओळख असणे) करणे. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे झाले तर, साक्षर असणे म्हणजे लिहिता-वाचता येणे होय. सध्या वर्तमान काळात शिक्षणाचे महत्त्व भरपूर आहे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी एका ठिकाणी म्हटले आहे की शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे ते पिल्यावर माणूस गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही. शिक्षण ही जीवनातील एक आवश्यक बाब आहे. याशिवाय अशिक्षित लोकही आपल्याच समाजाचा भाग आहेत. आणि त्यांना साक्षर करणे आपले कर्तव्य आहे. कारण जर एखाद्या देशाचा प्रत्येक नागरिक साक्षर असेल तरच त्या देशाची प्रगती होईल. साक्षरतेचा संबंध देशाच्या सामाजिक व आर्थिक विकासाशी आहे. शिक्षणाशिवाय व्यक्तीचे जीवन पशूप्रमाणे होते. निरक्षर लोक शासनाकडून आलेल्या योजना व्यवस्थित समजू शकत नाही व यामुळे त्यांना सरकारी योजनांचा लाभ मिळत नाही. साक्षर लोक शासनाच्या योग्य निर्णयांमध्ये सहयोग करतात आणि चुकीच्या निर्णयांचा विरोध देखील करतात. साक्षर व्यक्तीला आपल्या मताची किंमत माहिती असते. म्हणून तो योग्य नेत्यालाच आपले मत देतो.

आपला भारत देश हा कृषिप्रधान देश आहे. प्रामुख्याने जर या देशातील शेतकरी साक्षर असेल तरच तो शेतीमधून अधिक उत्पन्न प्राप्त करू शकतो. शिकलेले शेतकरी वैज्ञानिक पद्धतीने शेती करतात. ते नवनवीन आधुनिक उपकरणांचा उपयोग करून शेतातून अधिक धान्य उत्पन्न करतात. आणि आपल्या गावाचा व देशाचा विकास करतात. निरक्षरता ही देशाच्या विकासा बाधक आहे. निरक्षर लोक शासनाकडून आलेल्या योजना व्यवस्थित समजू शकत

नाही व यामुळे त्यांना सरकारी योजनांचा लाभ मिळत नाही. साक्षर लोक शासनाच्या योग्य निर्णयांमध्ये सहयोग करतात आणि चुकीच्या निर्णयांचा विरोध देखील करतात.

अभ्यास क्षेत्र:

सोलापूर जिल्हा हा भीमा-सीना नद्यांच्या खोऱ्यात वसलेला आहे. भीमा नदीचा उगम हा भीमाशंकर पुणे जिल्ह्यात होऊन महाराष्ट्र राज्यातील सोलापूर जिल्ह्यातून पुढे कर्नाटक राज्यात कृष्णा नदीला मिळते. सोलापूर जिल्ह्याचे स्थान हे 17°10' उत्तर ते 18°32' उत्तर अक्षांश आणि 74°42' पूर्व ते 76°15' पूर्व रेखांश दरम्यान आहे. सोलापूर जिल्ह्याच्या पश्चिम दिशेस महादेव डोंगररांगा तर पुर्वेस उस्मानाबाद जिल्ह्यातील बालाघाटच्या डोंगररांगा आहेत. जिल्ह्याच्या नैऋत्येस सांगली, पश्चिमेस सातारा, वायव्येस पुणे, उत्तरेस अहमदनगर, पूर्वेस बीड व उस्मानाबाद आणि दक्षिणेस कर्नाटक राज्यातील विजापूर जिल्हा हे लगतचे जिल्हे आहेत. जिल्ह्याचे प्रशासकीय कामकाजासाठी अकरा तालुक्यांमध्ये विभागणी केली आहे, ज्यामध्ये 1150 गावे आणि 13 शहरी भाग आहेत. करमाळा, माढा, बार्शी, उत्तर सोलापूर, दक्षिण सोलापूर, मोहोळ, पंढरपूर, माळशिरस, सांगोला, मंगळवेढा, अक्कलकोट हे अकरा तालुके आहेत. 2011 च्या जनगणनेनुसार जिल्ह्याची एकूण लोकसंख्या 43,17,756 होती. ज्या मध्ये नागरी लोकसंख्या ही 29,18,665 आणि ग्रामिण लोकसंख्या 20,81,749 होती. महाराष्ट्र राज्यामध्ये सोलापूर जिल्ह्याचे क्षेत्रफळ सुमारे 4.8 टक्के आहे आणि सुमारे 4.51 टक्के लोकसंख्या ही सोलापूर जिल्ह्याची आहे. महाराष्ट्रातील जिल्हांमध्ये सोलापूर जिल्हा हा क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने चौथ्या क्रमांकावर आणि लोकसंख्येच्या दृष्टीने सातव्या क्रमांकावर आहे. जिल्ह्याचे एकूण भौगोलिक क्षेत्र 14,889 चौरस किलोमीटर आहे.

अभ्यासाची उद्दिष्टे:

सोलापूर जिल्ह्याच्या साक्षरतेचा अभ्यास करण्याकरिता खालील उद्दिष्टे प्रामुख्याने विचारात घेतली आहेत.

1. सोलापूर जिल्ह्यातील साक्षरता वाढीचा दर अभ्यासने.
2. सोलापूर जिल्ह्यातील साक्षरता वितरण अभ्यासने.

माहितीचा स्रोत आणि संशोधन / अभ्यास पद्धती:

सध्याचा साक्षरतेचा अभ्यास हा प्रामुख्याने दुय्यम माहितीच्या स्रोतावर आधारित आहे. सन 2001 आणि 2011 मधील सोलापूर जिल्ह्याच्या, जिल्हा जनगणनेच्या

अहवालामधून साक्षरता विषयक माहिती गोळा करून त्याचे पृथक्करण केले आहे. भौगोलिक दृष्टिकोनातून माहितेचे विश्लेषण आणि व्याख्या करण्यात आली आहे. संगणकाद्वारे एम. एस. एक्सेल मध्ये या माहितीवर प्रक्रिया, विश्लेषण आणि प्रतिनिधित्व करण्यासाठी वापर केला आहे. साक्षरतेचे जास्त, मध्यम आणि कमी नमुने तपशीलवार तपासले आहेत. साक्षरता दराचे मोजमाप खालील सूत्राच्या सहाय्याने केले गेले आहे.

$$\text{साक्षरता दर} = \frac{\text{साक्षर लोकसंख्या}}{\text{एकूण लोकसंख्या}} \times 100$$

(वय वर्षे 6 च्या पुढे)

माहितीचे संकलन केल्या नंतर, त्याची गणना केली जाते आणि विश्लेषण केले जाते कारण त्यामधिल चढउतार टाळण्यासाठी आणि विश्वसनीय परिणाम मिळविण्यासाठी तालुका हे संशोधनाचे मूळ एकक म्हणून घेतले आहे.

सोलापूर जिल्हा 2001 आणि 2011 साक्षरता दर: सन 2001 मधील साक्षरता:

खालील तक्त्यात 2001 मधील एकूण अभ्यास क्षेत्रामध्ये 71.70 टक्के साक्षरता आहे, परंतु स्थानिक वितरण हे तालुक्या तालुक्यामध्ये बदललेले आढळते. जास्त साक्षरता (72.82% च्या वर) दोन तालुक्यामध्ये म्हणजे बार्शी आणि

उत्तर सोलापूर या तालुक्यामध्ये आढळते कारण हे तालुके शैक्षणिक, सामाजिक दृष्ट्या विकसित आहेत. माढा आणि माळशिरस तालुक्यांत मध्यम साक्षरता (69.56 ते 72.82%) नोंदवली गेली आहे. करमाळा, मोहोळ, पंढरपूर, दक्षिण सोलापूर, सांगोला, मंगळवेढा आणि अक्कलकोट या तालुक्यांमध्ये साक्षरतेची कमी वाढ (69.56% पेक्षा कमी) नोंदली गेली आहे कारण या तहसीलमध्ये शैक्षणिक सुविधांचा विकास कमी आहे.

तक्ता क्र. 1 सोलापूर जिल्हा साक्षरता वाढीचा दर 2001 ते 2011

तालुके	साक्षरता (%)		साक्षरता वाढीचा दर (%) 2001 ते 2011
	2001	2011	
करमाळा	68.7	75.52	9.93
माढा	70.1	77.12	10.01
बार्शी	74.1	78.93	6.52
उ. सोलापूर	76.1	82.07	7.84
द. सोलापूर	67.4	73.42	8.93
मोहोळ	69.5	75.77	9.02
पंढरपूर	69.8	77.68	11.29
माळशिरस	71.7	76.63	6.88
सांगोला	66.3	72.89	9.94
मंगळवेढा	66.7	72.25	8.32
अक्कलकोट	67.7	69.63	2.85
सोलापूर जिल्हा	71.70	77.02	7.42

(माहितीचा स्रोत: सोलापूर जिल्हा जनगणना अहवाल 2001 आणि 2011)

सन 2011 मधील साक्षरता:

वरील तक्त्यात 2011 मधील एकूण अभ्यास क्षेत्रामध्ये 77.02 टक्के साक्षरता आहे, परंतु स्थानिक वितरण हे तालुक्या तालुक्यामध्ये बदललेले आढळते. जास्त साक्षरता (77.91 % च्या वर) दोन तालुक्यामध्ये म्हणजे बार्शी आणि उत्तर सोलापूर या तालुक्यामध्ये आढळते कारण हे तालुके

शैक्षणिक, सामाजिक दृष्ट्या विकसित आहेत.

करमाळा, माढा, मोहोळ, पंढरपूर आणि माळशिरस तालुक्यांत मध्यम साक्षरता (73.77 to 77.91 %) नोंदवली गेली आहे. दक्षिण सोलापूर, सांगोला, मंगळवेढा आणि अक्कलकोट या तालुक्यांमध्ये साक्षरतेची कमी वाढ (73.77 % पेक्षा कमी) नोंदली गेली आहे कारण या तहसीलमध्ये शैक्षणिक सुविधांचा विकास कमी आहे.

साक्षरता वाढीचा दर 2001 ते 2011

अभ्यास क्षेत्रातील साक्षरता वाढीचा दर (सन 2001 ते 2011):

तक्ता क्र. 1 हे दर्शवतो की संपूर्ण अभ्यास क्षेत्रात तपासाच्या कालावधीत साक्षरता दरात +07.42 टक्के वाढ झाली आहे. परंतु स्थानिक वितरण तालुक्या- तालुक्यामध्ये बदलते. करमाळा, माढा, मोहोळ, दक्षिण सोलापूर, पंढरपूर आणि सांगोला येथे जास्त साक्षरता वाढीचा दर (8.48% पेक्षा जास्त) आढळतो, कारण शैक्षणिक सुविधेची उपलब्धता, ज्यामुळे या तालुक्यामध्ये साक्षरतेचा जास्त दर आढळतो. बार्शी, उत्तर सोलापूर, माळशिरस आणि मंगळवेढा तालुक्यामध्ये साक्षरतेच्या दरात (5.66 ते 8.48 %) मध्यम वाढ नोंदवली गेली आहे. साक्षरता दराची कमी वाढ (5.66% च्या खाली) फक्त अक्कलकोट तहसीलमध्ये म्हणजेच 2.85 टक्के नोंदवली गेली आहे.

निष्कर्ष:

एकूणच संशोधन कालावधीमधील अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की अभ्यास क्षेत्रातील साक्षरता दरावर सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक घटकांचा मोठा प्रभाव आहे. सर्वात जास्त एकूण लोकसंख्येची साक्षरता ही प्रामुख्याने उत्तर सोलापूर, बार्शी तालुक्यांमध्ये असल्याचे आढळून येते, याचे मुख्य कारण म्हणजे हे तालुके शैक्षणिक, सामाजिक दृष्ट्या विकसित आहेत. करमाळा, माढा, मोहोळ, पंढरपूर आणि माळशिरस तालुक्यांत मध्यम साक्षरता नोंदवली गेली आहे तर दक्षिण सोलापूर, सांगोला, मंगळवेढा आणि अक्कलकोट या तालुक्यांमध्ये साक्षरतेची कमी वाढ नोंदली गेली आहे कारण या तहसीलमध्ये शैक्षणिक सुविधांचा विकास कमी आहे. अभ्यास क्षेत्रामध्ये करमाळा, माढा, मोहोळ, दक्षिण सोलापूर, पंढरपूर आणि सांगोला येथे जास्त साक्षरता वाढीचा दर आढळतो, कारण शैक्षणिक सुविधेची उपलब्धता. बार्शी, उत्तर सोलापूर, माळशिरस आणि मंगळवेढा तालुक्यामध्ये साक्षरतेच्या दरात मध्यम वाढ नोंदवली गेली आहे. साक्षरता दराची कमी वाढ फक्त अक्कलकोट तहसीलमध्ये नोंदवली गेली आहे.

संदर्भ:

1. D.G. Ujalambe (2008): An Analysis of Population Pressure and Landuse Pattern in Parbhani District Unpublished Ph.D. thesis submitted to SRTMU Nanded.
2. S.S. Venkatrao (2008): Study of Industrial Development in Parbhani District- A Geographical Review Unpublished Ph.D. thesis submitted to BAMU Aurangabad.
3. Chandana, R.C. and Sidhu, M.S.(1980): Introduction to population Geography, Kalyani publishers, New Delhi.
4. ए. बी. सौदी आणि पी. एस. 'कोळेकर मानवी लोकसंख्या भूगोल' निराली प्रकाशन, पुणे 1995.
5. सोलापूर जिल्हा जनगणना अहवाल 2001 आणि 2011.
6. सोलापूर जिल्हा आर्थिक व सामाजिक समालोचन सन 2014, सोलापूर जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय सोलापूर.